

Die mittlere Temperatur folgt der Entwicklung des Energieungleichgewichtes der Erde (EEI) und weist einen quadratischen Term der Zeitabhängigkeit auf

Verringerung der Erd-Albedo wurde zum dominierenden Antrieb des Temperaturanstiegs

Radko Pavlovec, Juni 2026

Forschungsarbeit über den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Energieungleichgewichtes der Erde (EEI) und der mittleren Temperatur (GSAT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20572759>

© Copyright Radko Pavlovec 2026

This work is distributed under the [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
1. Einleitung.....	2
2. Methoden.....	4
2.1 Analyse der CERES-Daten	4
2.2 Albedo-Verlust als wichtigster Antrieb des Temperaturanstiegs.....	7
2.3 Zusammenhang zwischen EEI und Energieaufnahme des Klimasystems.....	9
2.4 Berechnung der Temperaturkurve aus dem EEI.....	10
3. Ergebnisse.....	13
3.1 Bestimmung der repräsentativen Temperaturfunktion des Klimasystems T_{cs}	13
3.2 Bewertung der Beschleunigung des Temperaturanstiegs mit der repräsentativen Temperaturfunktion T_{cs}	15
3.3 Bestimmung der Überschreitungzeitpunkte wichtiger Temperaturgrenzen unter Anwendung der Temperaturfunktion T_{cs}	16
3.4 Strahlungsantrieb (RF) der selbstverstärkenden Feedback-Kreisläufe wird dominant.....	18
4. Schlussfolgerungen und Diskussion	20
Literaturverzeichnis.....	21
Anhang	22

Abstract

Der extreme Anstieg der mittleren Temperatur (Global Surface Average Temperature, GSAT) in den Jahren 2023-2024 führte zu einer lebhaften Diskussion der Frage, ob es sich um einen neuen Trend oder lediglich um eine zufällige Ansammlung von Extremwerten handelt. Im Rahmen der vorliegenden Publikation wird anhand der Messdaten des CERES-Programms der NASA (Zeitraum 2000-2025) gezeigt, dass der Temperaturverlauf nicht linear ist, sondern zwingend einen quadratischen Term beinhaltet.

Dies ist eine Konsequenz des steigenden Anteils von selbstverstärkenden Kreisläufen, die mit der Änderung der Erd-Albedo im Zusammenhang stehen. Die Verringerung der Erd-Albedo war im untersuchten Zeitraum mit einem Strahlungsantrieb (RF-Wert) von $2,38 \text{ W/m}^2$ der dominante Treiber des Temperaturanstiegs. Er überstieg den Beitrag des durch Erhöhung der CO_2 -Konzentration verursachten Strahlungsantriebs ($0,77 \text{ W/m}^2$) um mehr als das Dreifache und ist bereits größer als der CO_2 -Antrieb seit dem Beginn der Industrierevolution (ca. $2,28 \text{ W/m}^2$ zum Ende 2025).

Aus dem Verlauf des Energieungleichgewichtes der Erde (Earth Energy Imbalance, EEI) wurde eine Temperaturfunktion abgeleitet und mit den GSAT-Messwerten ERA5 verglichen. Es wurde festgestellt, dass die Temperatur-Messwerte dem Verlauf des EEI mit 10-monatiger Verspätung folgen. Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse konnte eine repräsentative Temperaturfunktion bestimmt werden, welche die zeitliche Entwicklung des Klimasystems korrekt wiedergibt. Mit Hilfe dieser Temperaturfunktion konnte der Temperaturanstieg im Zeitraum 2001-2010 mit $0,17^\circ\text{C}/\text{Dekade}$ und für den Zeitraum 2015-2024 mit $0,40^\circ\text{C}/\text{Dekade}$ bestimmt und damit seine gravierende Beschleunigung nachgewiesen werden.

Die Bestimmung der Überschreitung wichtiger Temperaturgrenzen mit Hilfe der repräsentativen Temperaturfunktion liefert eine dramatische Verkürzung der entsprechenden Zeiträume gegenüber der bis heute verwendeten Methode der Bestimmung von CO_2 -Budgets, die im Rahmen des IPCC AR6-Berichtes angewandt wurde. Die Überschreitung der $1,5^\circ\text{C}$ -Grenze erfolgte demnach bereits im Juli 2025. Die 2°C -Grenze wird Mitte 3034 überschritten werden, während dies anhand des AR6 CO_2 -Budgets (bei konstanten CO_2 -Emissionen des Jahres 2025) erst für Ende 2047 erwartet wird. Etwa zu diesem Zeitpunkt wird die Temperaturkurve bereits die 3°C -Grenze erreichen.

Die enormen Differenzen sind auf die Anwendung der nicht mehr zutreffenden linearen Beziehung zwischen den kumulierten CO₂-Emissionen und dem Anstieg der GSAT sowie auf die massive Unterschätzung der mit der Albedo-Änderung zusammenhängenden Feedbacks im AR6 zurückzuführen.

1. Einleitung

Der rasche Anstieg der globalen mittleren Temperatur (Global Average Surface Temperature, GSAT) über 1,5°C in den Jahren 2023-2024 hat eine rege wissenschaftliche Diskussion entfacht, ob es sich lediglich um eine vorübergehende außerordentliche Anomalie (Outliners) oder um einen dauerhaften neuen Trend handelt. Einige Studien haben eine signifikante Beschleunigung der Erderwärmung in den letzten Jahren festgestellt, wie zuletzt Foster & Rahmstorf [1]. Die Autoren stellten eine Beschleunigung des Temperaturanstiegs je nach Temperaturdatensatz auf den Bereich 0,35 - 0,42°C pro Dekade fest. In einigen Stellungnahmen wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung innerhalb der Bandbreite von aktuellen Klimamodellen liegt und daher von keinem signifikanten neuen Trend gesprochen werden kann. Es gab auch Erklärungsversuche, die auf den Einfluss der Reduktion der Aerosol-Emissionen aus dem Schiffsverkehr hingewiesen haben, siehe Hansen et al. [2]. Eine vollständige Klärung der Ursache des "Temperatur-Sprungs" war jedoch bisher nicht möglich.

Bisherige Ansätze zur Erklärung des Temperaturanstiegs konzentrierten sich fast ausschließlich auf statistische Methoden sowie den annähernd linearen Zusammenhang zwischen GSAT und den kumulativen anthropogenen CO₂-Emissionen. Dieser Zusammenhang stellt auch die Grundlage der Berechnung von sogenannten CO₂-Budgets im Rahmen des IPCC AR6 Berichtes [3] dar, d.h. der für die Einhaltung der Paris-Ziele von 1,5°C und 2°C noch möglichen Restemissionen. Es muss jedoch betont werden, dass der unterstellte lineare Zusammenhang kein Naturgesetz darstellt und seine Gültigkeit über einen längeren Zeitraum daher nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden kann.

Die Wirkung der Treibhausgase stand bisher gänzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit der Klimadiskussion, während der zweite grundlegende Mechanismus des Klimasystems - Änderung der Erd-Albedo - kaum Berücksichtigung fand.

Aufgrund der Energieerhaltung stellt die vom Klimasystem aufgenommene Energie, die aus den Werten des Energie-Ungleichgewichtes (Earth Energy Imbalance, EEI) bestimmt werden kann, den fundamentalen Parameter dar. Über die effektive Wärmekapazität des Klimasystems muss die aufgenommene Energie direkt mit der mittleren Temperatur

zusammenhängen. Die Satellitenmessungen des NASA CERES-Programms, welche nun über den Zeitraum von 25 Jahren zur Verfügung stehen, bieten eine einzigartige Gelegenheit, die vorliegenden EEI-Daten mit den gemessenen Temperaturdaten zu vergleichen.

Der Zeitraum von 2000 bis 2025 erscheint gegenüber demjenigen seit dem Beginn der industriellen Revolution ab etwa 1850 als ziemlich kurz. Man muss sich jedoch vor Augen führen, dass annähernd die Hälfte der anthropogenen Klimaerwärmung in diesen Zeitraum fällt und Daten von sehr hoher Qualität vorhanden sind.

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen EEI und GSAT. Zunächst wird die Entwicklung des EEI und seiner wichtigsten Komponenten untersucht. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse wird die Temperaturkurve abgeleitet und mit den gemessenen Temperaturwerten verglichen. Schließlich wird eine repräsentative zeitabhängige Temperaturfunktion bestimmt, welche die aktuelle Temperaturentwicklung des Klimasystems reflektiert und auch für Prognosen der künftigen Entwicklung benutzt werden kann. Zusätzlich werden die Werte für den Strahlungsantrieb (Radiative Forcing, RF) verschiedener Komponenten im untersuchten Zeitraum in Relation gesetzt.

2. Methoden

2.1 Analyse der CERES-Daten

Den Ausgangspunkt der Studie bildet die Analyse der im Rahmen des CERES-Programms der NASA ermittelten Daten zur Energiebilanz der Erde über den Zeitraum 2000-2025 (Datensatz EBAF-TOA – Level 3b) [4]. Für die Analyse wurden monatliche globale Mittelwerte für den Zeitraum von März 2000 bis Ende des Jahres 2025 verwendet, aus denen gleitende Durchschnitte über den Zeitraum von 12 Monaten gebildet wurden. Es wurden die folgenden Parameter verwendet:

- Einfallende Sonnenstrahlung (Incoming Solar Radiation),
- Reflektierte Sonnenstrahlung (Reflected Solar Radiation),
- Ausgehende langwellige Infrarotstrahlung (Outgoing Longwave Radiation, OLR),
- Absorbierte Sonnenstrahlung (Absorbed Solar Radiation, ASR), berechnet als Differenz der Werte für die einfallende Sonnenstrahlung und reflektierte Sonnenstrahlung,
- Albedo, berechnet als Verhältnis der reflektierten zur einfallenden Sonnenstrahlung,
- TOA-Netto-Energiefluss (Net Radiation), berechnet als Differenz der Werte für ASR und OLR, weiter als Energie-Ungleichgewicht (Earth Energy Imbalance, EEI) bezeichnet.

Die Beziehungen der Parameter untereinander sind in der Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1 Darstellung der Bestimmung der wichtigsten Parameter im Rahmen des CERES-Programms der NASA, Image credit: Image courtesy of the CERES Science Team at NASA Langley Research Center in Hampton, Virginia, USA

Ein positiver EEI-Wert gibt die Leistung an, mit der zusätzliche Wärmeenergie dem Klimasystem der Erde hinzugefügt wird und ist daher für die Änderung der mittleren Temperatur (GSAT) die entscheidende Größe. Wie alle anderen verwendeten Werte wird er in W/m^2 angegeben (Durchschnittswert gemittelt über die gesamte Erdoberfläche). Die Entwicklung des EEI wird in der Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2 Entwicklung des EEI (Werte in W/m^2) 2000 bis 2025 mit linearen Trendlinien in den Phasen 1 und 2.

Die Entwicklung des EEI zeigt im betrachteten Zeitraum zwei unterschiedliche Phasen. Bis Ende 2010 (Phase 1) erreicht EEI noch punktuell den Wert 0 (d.h. die absorbierte Sonneneinstrahlung wird gerade noch von der langwelligen Infrarotstrahlung der Erde ausgeglichen). Ab 2011 (Phase 2) kommt dies nicht mehr vor, sondern es werden immer höhere EEI-Werte erreicht. Der lineare Trend entspricht in der Phase 1 einem Anstieg von $0,32 W/m^2$ pro Dekade, während er sich in Phase 2 auf $0,49 W/m^2$ erhöht.

Das EEI zeigt die absoluten Werte der vom Klimasystem aufgenommenen Wärmeleistung, beinhaltet jedoch keine Information über die Ursachen dieser Entwicklung. Mehr Information erhält man bei der Betrachtung der Hauptkomponenten des EEI - Absorption der Sonnenstrahlung (ASR) und der ausgehenden langwelligen Infrarotstrahlung (OLR, s. Abbildung 3).

Abbildung 3 Absorbierte Sonnenstrahlung (ASR) und ausgehende langwellige Infrarotstrahlung (OLR) mit linearen Trendlinien für die Phasen 1 und 2. Werte in W/m^2 .

In der Abbildung 3 treten die in der Abbildung 2 bereits vorgestellten Phasen 1 und 2 noch deutlicher hervor. Es muss grundsätzlich angemerkt werden, dass die steigenden Konzentrationen der Treibhausgase (THG) keinen Anstieg der absorbierten Sonnenstrahlung bewirken können. Da die Sonneneinstrahlung nahezu konstant ist, wird in diesem Fall das EEI durch Unterdrückung der ausgehenden langwelligen Infrarotstrahlung verursacht. Das EEI entsteht demnach durch die Verschiebung der OLR-Kurve nach unten.

Eine Erhöhung der Menge der absorbierten Sonnenstrahlung kann bei konstanter Sonneneinstrahlung hingegen nur durch die verringerte Reflexion der kurzwelligen Sonnenstrahlung bewirkt werden. Dies entspricht einer Verringerung der Erd-Albedo. Nachfolgend werden die beiden Phasen eingehender besprochen.

Phase 1

Bis zum Jahresende 2010 stieg die Menge der absorbierten Sonnenstrahlung nur moderat an, die von der Erde emittierte Infrarotstrahlung blieb weitgehend konstant. Es

gab mehrere Zeitpunkte, in denen sich die ASR- und OLR-Kurven überschneiden haben und das EEI annähernd bei 0 lag. Dies ist ein Zeichen dafür, dass ein bedeutender Anteil des EEI auf die steigenden THG-Emissionen zurückzuführen ist. Die für den Anstieg der Absorptionskurve verantwortliche Änderung der Erd-Albedo macht sich bereits deutlich bemerkbar.

Phase 2

Ab dem Jahr 2011 kommt es zu einem starken Anstieg der absorbierten Sonnenstrahlung (ASR). Auffällig ist, dass es ab diesem Zeitpunkt zu keiner Berührung mit der Emissionskurve (OLR) mehr kommt. Die Werte der emittierten langwelligigen Infrarotstrahlung (OLR) steigen zwar ebenfalls an, jedoch nur mit 50% der Steigung der Absorptionskurve. Dies bedeutet, dass es zu einem stetigen Anstieg des EEI kommt, s. Abbildung 2. Der starke Anstieg der ASR-Kurve deutet darauf hin, dass in dieser Phase die Albedo-Änderung bereits den dominanten Anteil am EEI darstellt. Eine genauere Abschätzung der Anteile anhand der RF-Werte wird später vorgenommen.

2.2 Albedo-Verlust als wichtigster Antrieb des Temperaturanstiegs

Der Anstieg des EEI ist aufgrund der obigen Ausführungen zu einem beträchtlichen Teil auf die Verringerung der Erd-Albedo zurückzuführen. Ihre Entwicklung wird in der Abbildung 4 präsentiert. Tatsächlich ist zwischen 2000 und 2025 die Erd-Albedo um 0,70% gesunken. Auch hier sind die zwei unterschiedlichen Phasen zu erkennen. Bis Ende 2010 war der Abwärtstrend moderater (-0,16% pro Dekade), ab 2011 hat sich der Abwärtstrend mit -0,36% pro Dekade mehr als verdoppelt.

Abbildung 4 Entwicklung der Erd-Albedo 2000-2025 (gleitender Durchschnitt 12 Monate, Werte in %) mit linearen Trendlinien für die Phasen 1 und 2

Die Albedo-Änderung wird durch verschiedene selbstverstärkende Kreisläufe verursacht:

- Verringerung der reflektierenden tiefliegenden Bewölkung
- Rückgang des arktischen Eises
- Rückgang der Schneebedeckung (Fläche und Dauer)

Bei den letzten beiden Genannten befeuern die vermehrt auftretenden Waldbrände (Rußpartikel) sowie vermehrte Niederschläge in Form von Regen statt Schneefall die Albedo-Verringerung noch zusätzlich. Weiters wirkt sich die Verringerung der abschirmenden Wirkung von Aerosolen aufgrund von Luftreinhaltemaßnahmen auf die Albedo aus.

Die Verringerung der Erd-Albedo um 0,70% mag gering erscheinen, in Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine gewaltige Verschiebung in der Energiebilanz der Erde. Diese Änderung ist mit einem TOA-Antrieb (RF) von 2,38 W/m² verbunden. Um zu beurteilen, welchen Anteil die THG-Emissionen am Temperaturanstieg haben, muss zunächst der CO₂-Antrieb ermittelt werden. Dies geschieht unter Benutzung der Formel

$$\Delta RF = 5,35 * \ln\left(\frac{c}{c_0}\right)$$

wobei c₀ die CO₂-Konzentration zum Anfangszeitpunkt und c die Konzentration am Endzeitpunkt des betrachteten Zeitintervalls bedeuten. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt einen Vergleich der RF-Werte im Zeitraum 2000-2025 für die beiden in der Abbildung 4 dargestellten Phasen:

<i>Jahr</i>	<i>CO₂-Konzentration</i>	<i>ΔRF CO₂</i>	<i>ΔRF Albedo</i>
2000	369		
2010	389	0,28	0,54
2025	426	0,49	1,84
Gesamt		0,77	2,38

Tabelle 1 Zusätzlicher Antrieb (RF) durch CO₂ und Albedo-Änderung im Zeitraum 2000-2025, Werte in W/m². CO₂-Konzentration in ppm, Quelle: NOAA [5].

Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich, war bis 2010 (Phase 1) der Albedo-Antrieb ca. doppelt so groß wie derjenige von CO₂. Ab 2011 (Phase 2) wird der Albedo-Anteil sehr dominant und erreicht beinahe das 4fache des CO₂-Antriebs (Faktor 3,78).

Über den gesamten betrachteten Zeitraum erreicht der zusätzliche CO₂-Antrieb lediglich etwa ein Drittel (32,3%) des RF-Wertes der Albedo-Änderung. Die Änderung der Erd-Albedo ist demnach im Zeitraum 2000-2025 die dominante Antriebskomponente und zum größten Teil für den Anstieg der mittleren Temperatur verantwortlich. Der vom Albedo-Verlust verursachte Antrieb übersteigt sogar bereits den gesamten CO₂-Antrieb seit Anfang der Industrierevolution (ca. 2,28 W/m² bis Ende 2025).

2.3 Zusammenhang zwischen EEI und Energieaufnahme des Klimasystems

Da EEI die dem Klimasystem zugeführte zusätzliche Wärmeleistung darstellt, bewirkt sein linearer Anstieg automatisch, dass die dem Klimasystem zugeführte Energiemenge eine quadratische Funktion der Zeit wird.

Der lineare Anstieg des EEI kann durch die folgende Formel dargestellt werden:

$$EEI(t) = c \cdot t$$

Die konstante c gibt die Steigung der Wärmeleistungskurve mit der Zeit an.

Der EEI-Wert gibt die zeitliche Änderung der vom Klimasystem absorbierten Energie E_{abs} an, welche für die Erhöhung der mittleren Temperatur verantwortlich ist:

$$EEI(t) = \frac{dE_{\text{abs}}(t)}{dt}$$

Für die Zeitabhängigkeit der absorbierten Energiemenge gilt die folgende Beziehung:

$$E_{\text{abs}}(t) = \int_0^t EEI(t_1) dt_1 = \int_0^t (c \cdot t_1) dt_1 = \frac{1}{2} c \cdot t^2$$

Die vom Klimasystem absorbierte Energiemenge weist daher eine quadratische Komponente der Zeitabhängigkeit auf (parabolischer Verlauf). Da die zusätzlich aufgenommene Energiemenge via

$$\Delta E_{\text{abs}} = c_w \cdot \Delta T$$

(c_w steht für die effektive Wärmekapazität des Klimasystems, als konstant angenommen)

direkt mit der Änderung der mittleren Temperatur zusammenhängt, muss daher auch die Temperaturfunktion eine quadratische Komponente aufweisen.

Wegen der Anwesenheit des quadratischen Terms kann die Vorstellung eines linearen Zusammenhangs zwischen GSAT und den kumulierten CO₂-Emissionen nicht mehr aufrechterhalten werden. Bei der Bewertung der Temperaturentwicklung muss daher anstatt einer linearen Regression die korrekte Kurvenanpassung mit einem Polynom 2. Grades (Parabel) durchgeführt werden.

2.4 Berechnung der Temperaturkurve aus dem EEI

Da EEI die Energieaufnahme des Klimasystems bestimmt, liegt der Gedanke nahe, dass die Entwicklung der mittleren Temperatur derjenigen der absorbierten Energie folgen muss. Dies gilt für die Trendlinien, da die Temperaturschwankungen durch verschiedene Phänomene wie dem ENSO-Zyklus (Wechsel von El-Nino zu La-Nina) die Einzelwerte stark beeinflussen können. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Mechanismen hinter diesen Temperaturschwankungen keine zusätzliche Erwärmung verursachen, sondern lediglich die bereits im Klimasystem gespeicherte Energie umverteilen. Es ist daher nicht erforderlich, sie im Rahmen der vorliegenden Studie zu berücksichtigen.

Zunächst muss die vom Klimasystem aufgenommene Energiemenge E_{abs} ermittelt werden. Das Ergebnis zeigt Abbildung 5. Wie ersichtlich, wird der Verlauf der Absorptionskurve sehr gut durch die parabolische Trendkurve wiedergegeben. Das Bestimmtheitsmaß R^2 erreicht den Wert 0,9764.

Abbildung 5. Energieaufnahme des Klimasystems der Erde abgeleitet aus der Entwicklung des EEI im Zeitraum 2000-2025 (Werte in ZJ) mit parabolischer Regressionskurve (Polynom 2. Grades).

Demnach hat das Klimasystem im betrachteten Zeitraum zusätzliche Energie von 323 ZJ (1 Zettajoule entspricht 10^{21} Joule) aufgenommen. Die in der Grafik ersichtlichen wellenförmigen Schwankungen der Energiekurve sind die Folge der Änderung der Sonneneinstrahlung im Jahreszyklus. Als Folge der Exzentrizität der Erdumlaufbahn schwankt die Intensität der Sonnenstrahlung um $\pm 3,3\%$ um den Jahresmittelwert ($1/4$ der Solarkonstante).

Bestimmung der effektiven Wärmekapazität des Klimasystems

Zur Berechnung der aus EEI abgeleiteten Temperaturkurve wird die effektive Wärmekapazität c_w des Klimasystems benötigt:

$$c_w = \frac{\Delta E_{\text{abs}}}{\Delta T}$$

Sie entspricht der Energiemenge, die zur Erhöhung der mittleren Temperatur um 1 K aufgewendet werden muss. Die Wärmekapazität wird über den betrachteten Zeitraum als konstant angenommen.

Neben der Energiedifferenz wird für die Bestimmung der Wärmekapazität auch die Temperaturdifferenz benötigt. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird der GSAT-Temperaturdatensatz ERA5 von Copernicus Climate Change Service (C3S) [6,7] verwendet (Lufttemperatur in 2m-Höhe über der Oberfläche, globale monatliche Mittelwerte der Jahre 2000 bis 2025, bezogen auf den Zeitraum 1850-1900). Die verwendeten Messdaten werden in der Abbildung 6 mit der Regressionskurve 2. Grades präsentiert.

Abbildung 6 Im Rahmen der Studie verwendeter GSAT-Datensatz ERA5 2000-2025 mit parabolischer Trendkurve. Quelle: ERA5 Credit: C3S/ECMWF

Wegen dem bereits erwähnten Jahreszyklus der Sonneneinstrahlung ist die vom Klimasystem aufgenommene Energiemenge von der Wahl des Endpunktes abhängig. Um diesen Einfluss des Sonnenzyklus zu eliminieren, wurde der Mittelwert über drei Jahreszyklen verwendet (Anfangspunkt März 2000, Endpunkte März 2022 bis Februar 2025). Die Energiewerte wurden auf die entsprechenden Punkte der Trendkurve des Temperatursatzes bezogen.

Der so ermittelte Wert für die Wärmekapazität c_w beträgt 445,8 ZJ/K.

Berechnung der aus der EEI-Entwicklung abgeleiteten Temperatur

Mit Hilfe der ermittelten Wärmekapazität kann die aus der EEI-Entwicklung abgeleitete Temperatur T_{EEI} berechnet werden:

$$T_{EEI}(t) = \frac{E_{abs}(t)}{c_w}$$

Ihr Verlauf wird in der Abbildung 7 präsentiert.

Abbildung 7 Aus den EEI-Werten abgeleitete Temperaturkurve T_{EEI} mit parabolischer Trendkurve

3. Ergebnisse

3.1 Bestimmung der repräsentativen Temperaturfunktion des Klimasystems T_{cs}

Wie bereits unter 2.2 ausgeführt, beinhaltet die Zeitabhängigkeit der Temperaturfunktion einen quadratischen Term. Analysen der GSAT mittels linearer Regression können daher keine korrekten Ergebnisse liefern. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde eine repräsentative Temperaturfunktion T_{cs} ermittelt, welche die bisherige Temperaturentwicklung korrekt wiedergibt und zuverlässige Prognosen der zukünftigen Entwicklung ermöglicht.

Als Grundlage für die Ermittlung der Temperaturfunktion wurde die in 2.3 berechnete Temperaturkurve T_{EEI} verwendet (s. Abbildung 7). In der Abbildung 8 wird der Vergleich dieser Kurve mit den Messwerten des ERA5-Datensatzes präsentiert. Zur Anpassung des Nullpunktes wurde der Offset-Wert so gewählt, dass die beiden Trendlinien zu Beginn des untersuchten Zeitraumes übereinstimmen.

Abbildung 8 Vergleich der berechneten Temperatur T_{EEI} mit Messwerten von ERA5 mit parabolischen Trendkurven

Wie anhand der obigen Abbildung ersichtlich, steigt die berechnete Temperatur T_{EEI} etwas schneller an als die ERA5-Temperaturwerte.

Es ist jedoch die Tatsache zu berücksichtigen, dass die EEI-Werte die aktuelle Wärmeleistung darstellen und die zusätzliche Energiemenge erst mit Verzögerung im Klimasystem so verteilt wird, dass sie eine Änderung der mittleren Temperatur bewirken kann. Um die Größe dieser Zeitverschiebung zu ermitteln, wurde die minimale Abweichung zwischen den Trendlinien der zeitlich verschobenen Temperaturkurve T_{EEI} und den Messdaten von ERA5 ermittelt. Minimale Abweichung wird bei einer zeitlichen Verschiebung von 10 Monaten erreicht. Die entsprechende Temperaturkurve wird in der Abbildung 9 präsentiert.

Abbildung 9 Die Temperaturkurve T_{EEI} mit zeitlicher Versetzung um 10 Monate im Vergleich mit den Messwerten von ERA5

Die Trendkurve der zeitlich versetzten Temperaturkurve T_{EEI} aus Abbildung 9 kann daher als repräsentative Temperaturfunktion des Klimasystems T_{CS} angesehen werden:

$$T_{CS}(t) = 6,27766 \cdot 10^{-9} \cdot t^2 + 1,88701 \cdot 10^{-5} \cdot t + 0,77930573$$

(Einheiten der Zeitvariablen t: Anzahl Tage ab 1.1.2000)

Diese Temperaturfunktion beschreibt die zeitliche Entwicklung der GSAT im Zeitraum 2000 bis 2025 optimal und kann sowohl zur Bestimmung des Temperaturanstiegs als auch für Analysen der zukünftigen Entwicklung der mittleren Temperatur als Referenzszenario verwendet werden. Sie behält ihre Gültigkeit, solange keine gravierenden Änderungen der THG-Emissionen erfolgen. In den letzten Jahren verzeichneten die Emissionen trotz der im Rahmen des Paris-Abkommens verankerten Ziele noch immer einen moderaten Anstieg anstatt der erforderlichen Reduktion. Die Annahme von konstanten Emissionen in den kommenden Jahren stellt daher aus heutiger Sicht ein optimistisches Szenario dar.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Entwicklung der mittleren Temperatur sehr exakt aus den im Rahmen des CERES-Programms gemessenen physikalischen Größen rekonstruiert werden konnte. Sie ist eine polynomische Funktion 2. Grades (Parabel).

Aufgrund der oben genannten Ergebnisse kann die bisher verwendete lineare Beziehung zwischen der mittleren Temperatur und den kumulierten CO₂-Emissionen zumindest ab dem Jahr 2000 nicht mehr als gültig betrachtet werden. Da sehr viele Prognosen der zukünftigen Entwicklung (einschließlich der Bestimmung der CO₂-Budgets im IPCC AR6-Bericht) sowie auch die meisten Emissionsreduktionsziele auf dieser Beziehung aufbauen, müssen in diesen Bereichen weitreichende Änderungen vorgenommen werden.

3.2 Bewertung der Beschleunigung des Temperaturanstiegs mit der repräsentativen Temperaturfunktion T_{cs}

Mit Hilfe der Temperaturfunktion T_{cs} kann die Frage nach der Beschleunigung des Temperaturanstieges in den Jahren 2023-2024, die in den letzten Monaten Gegenstand von Studien und Diskussionen war, eindeutig beantwortet werden. Wie in der Abbildung 9 ersichtlich, liegen die Temperaturwerte 2023-2024 relativ gleichmäßig um die Temperaturfunktion T_{cs} verteilt. Der Eindruck eines außergewöhnlichen Anstieges entsteht nur, wenn für die Analyse der Temperaturkurve die nicht adäquate lineare Regression verwendet wird.

Da die Temperaturfunktion T_{cs} eine parabolische Funktion der Zeit ist, gehört die stetige Erhöhung des Anstiegs zu ihren natürlichen Eigenschaften. Der Anstieg ist durch die erste Ableitung der Funktion (Tangente) definiert und kann für jeden Punkt bestimmt werden. Zur Veranschaulichung werden die Werte für 2 Dekaden in der nachfolgenden Tabelle 2 präsentiert. Es werden zwei verschiedene Bestimmungsmöglichkeiten angeführt: Differenz der Randwerte und Tangente in der Mitte des Intervalls. Wie ersichtlich, liefern die beiden Methoden die gleichen Ergebnisse.

Zeitraum	Randwerte	Tangente
2001-2010	0,17	0,17
2015-2024	0,40	0,40

Tabelle 2 Anstieg der mittleren Temperatur GSAT pro Dekade in °C – Bestimmung mit der repräsentativen Temperaturfunktion T_{CS} . Randwerte: Temperaturdifferenz der Grenzpunkte des Zeitintervalls. Tangente: Tangente der Temperaturfunktion T_{CS} in der Mitte des Zeitintervalls.

Die Tabelle 2 zeigt das Ausmaß der Beschleunigung des Temperaturanstiegs und bestätigt die Ergebnisse von Studien, die auf der Basis von statistischen Methoden von ähnlichen Werten berichten, wie z.B. [1]. Der Anstieg hat sich in der Dekade 2015-2025 auf 0,4°C erhöht (gegenüber 0,17°C in der Dekade 2001-2010). Aktuell (Ende 2025) beträgt der Anstieg bereits 0,50°C pro Dekade.

3.3 Bestimmung der Überschreitungszeitpunkte wichtiger Temperaturgrenzen unter Anwendung der Temperaturfunktion T_{CS}

Die Temperaturfunktion T_{CS} ermöglicht auch präzisere Prognosen der zukünftigen Entwicklung. Die Zeitpunkte der Überschreitung der Paris-Ziele 1,5° und 2°C wurden bisher meist im Zusammenhang mit den CO₂-Budgets diskutiert, die im Rahmen des AR6 erstellt wurden (s. Abbildung 10)

Global Warming Between 1850–1900 and 2010–2019 (°C)		Historical Cumulative CO ₂ Emissions from 1850 to 2019 (GtCO ₂)					
1.07 (0.8–1.3; likely range)		2390 (± 240; likely range)					
Approximate global warming relative to 1850–1900 until temperature limit (°C) ^a	Additional global warming relative to 2010–2019 until temperature limit (°C)	Estimated remaining carbon budgets from the beginning of 2020 (GtCO ₂)					Variations in reductions in non-CO ₂ emissions ^c
		Likelihood of limiting global warming to temperature limit ^b					
		17%	33%	50%	67%	83%	
1.5	0.43	900	650	500	400	300	Higher or lower reductions in accompanying non-CO ₂ emissions can increase or decrease the values on the left by 220 GtCO ₂ or more
1.7	0.63	1450	1050	850	700	550	
2.0	0.93	2300	1700	1350	1150	900	

Abbildung 10 Darstellung der CO₂-Budgets im AR6 [3] (Summary for Policymakers, Tabelle SPM.2, S.29)

Für die Berechnung der CO₂-Budgets wurde im Rahmen des AR6 der lineare Zusammenhang zwischen kumulierten CO₂-Emissionen und dem Anstieg der GSAT verwendet. Wie im Rahmen der vorliegenden Studie erläutert, kann dieser Zusammenhang jedoch spätestens seit Anfang 2000 nicht mehr als gültig angesehen werden. Die Abbildung 11 zeigt die Zeitpunkte der Überschreitung der 1,5°C, 2°C und 3°C-Temperaturgrenzen unter Anwendung der Temperaturfunktion T_{cs} sowie der 1,5°C und 2°C-Grenzen laut dem CO₂-Budget des AR6 (Einhaltungswahrscheinlichkeit 67%). Für die Bestimmung der Überschreitungszeitpunkte wurden konstante CO₂-Emissionen auf dem Niveau des Jahres 2025 (42,2 Gt CO₂) angenommen.

Abbildung 11 Zeitpunkte der Überschreitung wichtiger Temperaturgrenzen – Vergleich zwischen der Temperaturfunktion T_{cs} und den CO₂-Budgets laut AR6 (Einhaltungswahrscheinlichkeit 67%, s. Abbildung 10). Für die Berechnung der Restbudgets zum 1.1.2026 wurden Emissionsdaten von Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al., 2025, ESSD) verwendet.

Die Abbildung 11 zeigt die enormen Unterschiede der Überschreitungszeitpunkte. Es muss angemerkt werden, dass im Falle der Temperaturfunktion T_{cs} die endgültige Überschreitung der Temperaturgrenze mit dem Kreuzungspunkt identisch ist. Die Berechnung von verschiedenen Überschreitungswahrscheinlichkeiten wie im Falle der CO₂-Budgets ist nicht begründbar. Da dem Klimasystem ständig zusätzliche Energie

hinzugefügt wird, ist die Rückkehr unter die überschrittene Temperaturgrenze lediglich im Rahmen der natürlichen Schwankungsbreite für einzelne Monatswerte für einen begrenzten Zeitraum möglich.

Die Berechnung mit T_{cs} zeigt, dass die 1,5°C-Grenze bereits im Juli 2025 überschritten wurde, während laut AR6 ab dem 1.1.2026 noch ein Restbudget von ca. 150 Gt CO₂ vorhanden sein sollte, welches bei gleichbleibenden Emissionen des Jahres 2025 erst in mehr als 4 Jahren (Juli 2029) aufgebraucht wäre.

Die Überschreitung der 2°C-Grenze erfolgt nach der Temperaturfunktion T_{cs} bereits im April 2034, während dies laut dem THG-Budget von AR6 erst 13 Jahre später erfolgen sollte (April 2047). Die Überschreitung der 3°C-Grenze würde bereits Mitte 2047 erfolgen, d.h. nur 3 Monate nach dem im Rahmen des AR6 für 2° prognostizierten Zeitpunkt.

Die im Rahmen der vorliegenden Studie festgestellte massive Beschleunigung des Temperaturanstiegs verkürzt dramatisch den verfügbaren Zeitraum für Maßnahmen, die einen Anstieg der Temperatur in einen unkontrollierbaren Bereich verhindern sollen.

Die Anwendung der Temperaturfunktion rechtfertigt keine sinnvolle Definition von korrigierten CO₂-Budgets. Die Situation erfordert sowohl eine möglichst rasche Dekarbonisierung im Rahmen eines weltweiten Notfallplans als auch zusätzliche Maßnahmen zur Albedo-Erhöhung, um die Temperatur zu stabilisieren.

3.4 Strahlungsantrieb (RF) der selbstverstärkenden Feedback-Kreisläufe wird dominant

Als ein weiteres wichtiges Ergebnis ist festzuhalten, dass der Beitrag der selbstverstärkenden Kreisläufe, der mit der Reduktion der Erd-Albedo assoziiert werden kann, im betrachteten Zeitraum 2000 bis 2025 (und ganz besonders ab 2010) zum dominanten Antrieb des Temperaturanstiegs geworden ist. Er übersteigt mit 2,38 W/m² bereits den gesamten anthropogenen Antrieb von CO₂ seit dem Beginn der Industrierevolution (ca. 2,28 W/m² zum Jahresende 2025).

Die Verringerung der Erd-Albedo ist primär auf den Rückgang der reflektierenden Bewölkung in niedriger Höhe, Rückgang des arktischen Eises und der Schneebedeckung sowie Abschmelzen der Gletscher zurückzuführen. Einen zusätzlichen Faktor stellt die Verschlechterung der Albedo der Schneebedeckung durch Rußpartikel von Waldbränden sowie mehr Niederschlag in Form von Regen statt Schnee dar. In den meisten Fällen handelt es sich um selbstverstärkende Kreisläufe. Wie bereits erwähnt, dürfte auch die Verringerung der Aerosol-Konzentration infolge der

Luftreinhaltungsmaßnahmen in der Schifffahrt und der Industrie zu diesem Effekt beitragen.

Der Albedo-Rückkopplungseffekt wurde bisher offensichtlich dramatisch unterschätzt. So sind in AR6 die folgenden Werte zu finden (s. Abbildung 12):

Table 7.10 | Synthesis assessment of climate feedbacks (central estimate shown in bold). The mean values and their 90% ranges in CMIP5/6 models, derived using multiple radiative kernels (Zelinka et al., 2020) are also presented for comparison.

Feedback Parameter α_x (W m ⁻² °C ⁻¹)	CMIP5 GCMs	CMIP6 ESMs	AR6 Assessed Ranges			
	Mean and 5–95% Interval	Mean and 5–95% Interval	Central Estimate	Very likely Interval	Likely Interval	Level of Confidence
Planck	-3.20 [-3.3 to -3.1]	-3.22 [-3.3 to -3.1]	-3.22	-3.4 to -3.0	-3.3 to -3.1	high
WV+LR	1.24 [1.08 to 1.35]	1.25 [1.14 to 1.45]	1.30	1.1 to 1.5	1.2 to 1.4	high
Surface albedo	0.41 [0.25 to 0.56]	0.39 [0.26 to 0.53]	0.35	0.10 to 0.60	0.25 to 0.45	medium
Clouds	0.41 [-0.09 to 1.1]	0.49 [-0.08 to 1.1]	0.42	-0.10 to 0.94	0.12 to 0.72	high
Biogeophysical and non-CO ₂ biogeochemical	Not evaluated	Not evaluated	-0.01	-0.27 to 0.25	-0.16 to 0.14	low
Residual of kernel estimates	0.06 [-0.17 to 0.29]	0.05 [-0.18 to 0.28]				
Net (i.e., relevant for ECS)	-1.08 [-1.61 to -0.68]	-1.03 [-1.54 to -0.62]	-1.16	-1.81 to -0.51	-1.54 to -0.78	medium
Long-term ice-sheet feedbacks (millennial scale)				>0.0		high

Abbildung 12 Werte von Feedback-Parametern im AR6 [3] (Tabelle 7.10, S.978)

Für Surface albedo wird der Feedback-Parameter α (Central Estimate) mit 0,32 (W m⁻²°C⁻¹) angesetzt, für Wolken mit 0,42. Fasst man die beiden Parameter als Albedo-Feedback zusammen und rechnet sie auf die Temperaturdifferenz im betrachteten Zeitraum der Studie 2000 bis 2025 um, so erhält man einen ΔRF -Wert von 0,565 W/m².

Der im Rahmen der vorliegenden Studie ermittelte ΔRF -Wert für die Albedo-Verringerung beträgt mit 2,38 W/m² mehr als das Vierfache. Der Beitrag des Albedo-Feedbacks wurde demnach im AR6 dramatisch unterschätzt. Dies ist, neben der bereits erwähnten Anwendung des linearen Zusammenhangs zwischen dem Temperaturanstieg und den kumulierten CO₂-Emissionen, die zweite Hauptursache der großen Unterschiede zwischen den ermittelten Zeitpunkten der Überschreitung wichtiger Temperaturgrenzen zwischen AR6 und der Temperaturfunktion T_{cs} (s. 3.3, Abbildung 11).

4. Schlussfolgerungen und Diskussion

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind sicherlich alarmierend, da sie einen wesentlich beschleunigten Verlauf des anthropogenen Treibhauseffektes gegenüber den bisherigen Annahmen aufzeigen. Die drohende Überschreitung der 2°C-Grenze bereits in 8 Jahren zeigt, dass der Handlungsspielraum für die Menschheit nur mehr einige Jahre beträgt. Danach würden wir jegliche Handlungsmöglichkeit verlieren und uns unaufhaltsam auf wichtige Kipppunkte zubewegen, welche dramatische und irreversible Entwicklungen auslösen würden.

Die Dekarbonisierungspläne beruhen auf der bisherigen Annahme einer linearen Beziehung zwischen den kumulierten Emissionen und dem Anstieg der mittleren Temperatur und sind daher unzureichend. Die Dekarbonisierung muss innerhalb der nächsten 10 Jahre zu einem großen Teil bewältigt werden, damit noch eine Chance auf die Stabilisierung des Klimas besteht. Das Ziel muss es sein, den Temperaturanstieg möglichst rasch zu stoppen oder zumindest entscheidend zu verlangsamen.

Angesichts des schnell ansteigenden Anteiles des Albedo-Feedbacks am Temperaturanstieg reicht jedoch in der derzeitigen Phase die Dekarbonisierung allein nicht mehr aus, um das Klima zu stabilisieren. Es müssen zumindest im gleichen Ausmaß auch Maßnahmen zur Albedo-Erhöhung ergriffen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die selbstverstärkenden Kreisläufe, die für die Albedo-Verringerung verantwortlich sind, noch reversibel. Dies bedeutet, dass sie bei Abkühlung ihre Wirkung auch in die umgekehrte Richtung entfalten könnten und die Bemühungen um die Klimastabilisierung unterstützen würden. Mit einem weiteren Temperaturanstieg droht allerdings die Entstehung von weiteren selbstverstärkenden Kreisläufen, die nicht mehr reversibel sein könnten, wie z.B. das Auftauen der Permafrostböden, das zusätzlich große Mengen an CO₂ und CH₄ in die Atmosphäre bringen würde.

Literaturverzeichnis

- [1] Foster, G., & Rahmstorf, S. (2026). *Global warming has accelerated significantly*. *Geophysical Research Letters*, 53, e2025GL118804.
<https://doi.org/10.1029/2025GL118804>
- [2] Hansen, J. E., Kharecha, P., Sato, M., Tselioudis, G., Kelly, J., Bauer, S. E., et al. (2025). *Global warming has accelerated: Are the United Nations and the public well-informed?* *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 67(1), 6–44. <https://doi.org/10.1080/00139157.2025.243449>
- [3] IPCC, 2021: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, In press, doi:[10.1017/9781009157896](https://doi.org/10.1017/9781009157896).
- [4] Loeb, N. G., D. R. Doelling, H. Wang, W. Su, C. Nguyen, J. G. Corbett, L. Liang, C. Mitrescu, F. G. Rose, and S. Kato, 2018: *Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES) Energy Balanced and Filled (EBAF) Top-of-Atmosphere (TOA) Edition-4.0 Data Product*. *J. Climate*, **31**, 895-918, doi: [10.1175/JCLI-D-17-0208.1](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0208.1).
- [5] Lan, X., Tans, P. and K.W. Thoning: *Trends in globally-averaged CO2 determined from NOAA Global Monitoring Laboratory measurements*. Version 2026-05 <https://doi.org/10.15138/9N0H-ZH07>
- [6] Copernicus Climate Change Service (2023): *ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present*. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). DOI: [10.24381/cds.f17050d7](https://doi.org/10.24381/cds.f17050d7) (Accessed on 16-March-2026)
- [7] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J.-N. (2023): *ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present*. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), DOI: [10.24381/cds.f17050d7](https://doi.org/10.24381/cds.f17050d7) (Accessed on 16-March-2026)
- [8] Global Carbon Project. (2026). Supplemental data of Global Carbon Budget 2025 (Version 1.0) [Data set]. Global Carbon Project. <https://doi.org/10.18160/gcp-2025>

Anhang

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei den Familien Pavlovec, Fisar und Meixner für die Finanzierung der Studie aus ihren privaten Mitteln, um völlige Unabhängigkeit der Forschung zu ermöglichen. Mein besonderer Dank gilt meiner Gattin Andrea für ihre Unterstützung bei der Endfertigung und Publikation dieser Studie.

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass keine für diese Studie relevanten Interessenkonflikte bestehen.

Data availability statement

All data used in this study originates from publicly available sources:

The CERES-EBAF dataset is available from NASA at https://asdc.larc.nasa.gov/data/CERES/EBAF/TOA_Edition4.2/

ERA-5 reanalysis data are freely available in the Copernicus Climate Change Service Climate Data Store (<https://cds.climate.copernicus.eu/>)

Global CO₂ concentrations data are freely available from NOAA Global Monitoring Laboratory (<https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/global.html>)

Data on the CO₂ emissions from Global Carbon Project can be downloaded at <https://www.icos-cp.eu/impact/science/global-carbon-budget/2025>